

ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA¹

Nacer en un lugar y posibilidades de bienestar

Características del texto

Texto con una secuencia explicativa, de género no prototípico. Aunque la fuente es un medio de comunicación, *El País*, podemos afirmar que, al tratarse de un estudio, pertenece a un ámbito de uso académico. El texto ha sido poco reelaborado, tiene algunos implícitos y poca conectividad en la organización de los factores que facilitan / impiden el bienestar. El tema es próximo a la experiencia del alumnado pero de manera superficial (existe la desigualdad, el Tercer mundo) y por cuestiones afectivas, sin conocimientos específicos sobre la desigualdad, sus causas o los factores que la explican, entre otros aspectos.

Dos propuestas didácticas

1. Lee el texto y haz un esquema de las ideas principales. Da tu opinión sobre el tema.
2. Responde a estas preguntas:
 - ¿Quién tiene más posibilidades de supervivencia, un etíope o un español? ¿Cuántas más? (pregunta literal)
 - ¿Cuántas personas hay en el mundo que están condenadas a ser analfabetas? (pregunta de relación de ideas)
 - ¿Qué debe tener un país para que sus ciudadanos accedan al bienestar? (pregunta de inferencia)
 - Haz un retrato robot, es decir, apunta características de una persona que no tenga posibilidades de acceder al bienestar. (pregunta de relación de ideas y de conocimiento del mundo)

Nota: el mismo alumno no debería hacer las dos propuestas didácticas.

¹ Catalá, A. V. y Madalena, J. I. (2003). Actividad de comprensión lectora: Nacer en un lugar y posibilidades de bienestar. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

Texto

Nacer en un lugar y posibilidades de bienestar

Cada segundo nacen dos personas. En este instante acaba de nacer una. No se sabe dónde ha nacido. Saberlo sería muy importante porque nos ayudaría a conocer su futuro, que será muy distinto según el punto geográfico en que se desarrolle su vida. Esta criatura tiene diez veces más probabilidades de morir antes de un año si ha nacido en Etiopía que si ha nacido en España.

Si sobrevive, por el mero hecho de criarse en un punto u otro tendrá más o menos posibilidades de formar parte de los mil millones de personas condenadas a no aprender a leer y a escribir. Si es mujer de un país subdesarrollado, tendrá el doble de probabilidades de ser analfabeta toda su vida.

La posibilidad de padecer enfermedades graves que condicionen su desarrollo físico y mental es bastantes veces mayor si ha nacido en África, Asia o América, que si lo ha hecho en un país de la Comunidad Europea.

Si el color de su piel es oscuro, cobrizo o amarillo, quizás sea una de esos casi 1.500 millones de personas que no puedan obtener una alimentación adecuada o, lo que es peor, una de los 500 millones que padecerá malnutrición y hambre.

Fuente: Ismael Díaz Yubero: “Las barreras políticas. La tierra seguirá siendo la despensa del hombre”. *EL PAÍS*, 12 de marzo de 1992 (Reelaborado)

